

Appendix 1: Table of probable lozengiform rings and other related rings.

Name	County/ local authority	PAS/Museum/ Publication reference	Image	Material			Decorated	Ring type		Closure type				Certainty of ID
				Gold	Silver	CuA		Band	Wire	Lapped	Hooked	Twist- knotted	Straight	
Aldborough & Thurgarton	Norfolk	NMS-BA6115		Y			Y	Y			uncertain			Uncertain, due to lack of band
Aswarby & Swarby	Lincs	LIN-E42F77					YY		Y				Y	
Barnham Broom 1	Norfolk	NMS-2E07D4		Y			Y			uncertain			Uncertain, due to lack of band	
Barnham Broom 2	Norfolk	NMS-4B8A35					YY	Y		Y				

Barton Bendish	Norfolk	NMS-2EA9D4			Y		Y		Y	
Bawsey	Norfolk	NMS-D65631			YY		Y	Y	uncertain	Uncertain, due to lack of band
Beachamwell	Norfolk	Treasure no: 2004 T267		Y	Y		Y	uncertain		
Beeston with Bittering	Norfolk	NMS-042912			YY		Y	Y	uncertain	Uncertain, due to lack of band

Binbrook 1	Lincs	NLM-08D897			YY	Y	Y			
Binbrook 2	Lincs	NLM-FC0D13		Y	Y		Y			Y
Bolton	East Riding	Brit. Mus. 2002,0713.1			Y	Y		Y		Y
Burnham	Bucks	BERK-8776C7			YY	Y	Y			
Burton Leonard	Yorks	SWYOR-380021			Y	YY		Y		Y
Bury St Edmunds	Suffolk	SF-2D1243		Y		Y		Y		Y
Buttercrambe with Bossall	North Yorks	LVPL-B45BB6			YY		Y			Y

Congham	Norfolk	NMS-394F80			YY		Y			Y		
Coppergate 1	York	Mainman, A & Rogers, N. 2000: 10517	<p data-bbox="842 719 898 738">10517</p>		YY		Y		Y			
Coppergate 2	York	Mainman, A & Rogers, N. 2000: 10515	<p data-bbox="831 1023 902 1042">10515</p>		YY	Y	Y	Y				
Coppergate 3	York	Mainman, A & Rogers, N. 2000: 10522	<p data-bbox="842 1350 902 1369">10522</p>		YY		Y			Y		

Cransley	Northants	NARC-031C88				YY		Y			Y	
Cuerdale 1	Lancs	Graham-Campbell, J. 2011, 1:983, Brit. Mus. 1841,0711.431		Y				Y			Y	
Cuerdale 2	Lancs	Graham-Campbell, J. 2011, 1:982			Y	Y		Y			Y	
Cuerdale 3	Lancs	Graham-Campbell, J. 2011, 1:984			Y	Y		Y			Y	
Cuerdale 4	Lancs	Graham-Campbell, J. 2011, 1:985	As above		Y	Y		Y			Y	
Cuerdale 5	Lancs	Graham-Campbell, J. 2011, 1:986			Y			Y			Y	

Cumwhitton (Carlisle)	Cumbria	LANCUM-972281			Y			Y			Y	
East Lindsey	Lincs	NLM-4572				YY		Y	Y		Y	Y
East Walton Elmswell	Norfolk Suffolk	NMS-E97763 SF-2D4CA0	No image		Y					uncertain		
					YY			Y			Y	
Foulden	Norfolk	SF-E58167			YY			Y		Y		
Gloucester	Glos	Heighway <i>et al</i> 1979, Fig. 18			YY					uncertain		
Great Melton	Norfolk	NMS-600750			YY		Y		Y			

Horsham St Faith & Newton St Faith	Norfolk	NMS-CCD822			YY		Y		Y	
Horsington	Lincs	BH-59ECD3		Y	Y		Y			Y
Kirton In Lindsey	Lincs	NLM62EFB4			YY		Y	Y	uncertain	Uncertain
Lewknor	Oxon	FAJN-21B302			YY		Y			Y
Moreton Bagot	Warks	Treasure no: 2002 T167			Y	Y			uncertain	
Narford	Norfolk	NMS-90D3C2			YY		Y	Y		Y
Near Driffield	Yorks	FAKL-C9B907			YY		Y		uncertain	Uncertain, due to lack of band
Near Stowmarket	Suffolk	SF9727			Y	Y		Y		Y
Newark	Notts	DENO-9A6C17		Y	Y		Y		Y	Y

North Elmsall	Yorks	SWYOR-6A72D3			?Y	YY		Y				Y	Unusual decoration
Pocklington Area	East Riding	YORYM-6056B7		Y		Y		Y	Y	uncertain			
Raynham	Norfolk	NMS-D6A72C				YY		Y		Y			
Repton	Derbyshire	Biddle & Kjølbye-Biddle 2016, 67		Y		Y		Y		Y			
Ryburgh x 2	Norfolk	NMS-4F872C				YY		Y	Y	uncertain			Uncertain, due to lack of band
Seething	Norfolk	NMS-2160F3			Y	Y		Y		Y			

Shelfanger	Norfolk	NMS-DA944C			Y	Y		Y		Y		
Sleaford area	Lincs	LIN-23C4D5				YY	Y	Y	uncertain			
Suffolk Freckenham 1	Suffolk	SF5713				YY	Y	Y		Y		
Suffolk Freckenham 2	Suffolk	SF5716				YY	Y	Y	uncertain			Uncertain, due to lack of band
Swinhope 1	Lincs	NLM-8BEF35				Y		Y			Y	
Swinhope 2	Lincs	NLM-6309B5				YY		Y		Y		Y
Tendring district	Essex	ESS-9CB5B8		Y		Y		Y		Y		Y

Thetford 1	Norfolk	Graham-Campbell, J. 2011, Fig. 5.16		Y	Y	Y	Y			
Thetford 2	Norfolk	Rogerson, A. & Dallas, C. 1984, Fig.110	See above		YY	Y		Y		
Torksey	Lincs	LIN-D251F2		Y	Y	uncertain				
Tundergarth	Galloway	Brit. Mus. AF.466		Y	Y	Y		Y		
Walsingham 1	Norfolk	NMS-416B3D			YY	uncertain				Uncertain, due to lack of band
Walsingham 2	Norfolk	NMS-B61D01		Y	Y	uncertain				Uncertain, due to lack of band

Walsingham 3	Norfolk	LANCUM-6129B2			YY		Y		Y	
Wereham	Norfolk	NMS-48A786			YY		Y		Y	
Weston Colville	Cambs	CAM-864614		Y	Y	Y	Y	uncertain		Uncertain, due to lack of band
Whorlton	North Yorks	SWYOR-56EA98		Y	Y		Y		Y	
Wood Dalling	Norfolk	NMS-E643F5	No image		YY		uncertain			
Wood Enderby	Lincs	NCL-90DD85		Y	Y		Y		Y	

Probable strap-slides

Brantingham	East Riding	YORYM-9AA739			YY	Y	uncertain			
Cherry Burton	East Riding	YORYM-7231D9			YY	Y				Y
Geldeston	Norfolk	NMS-7C0017			YY		uncertain			
Revesby	Lincs	NCL-1D6D44			YY	Y	Y			
Skirpenbeck	East Riding	YORYM-47AE4E			Y	Y	Y	uncertain		
Swaffham/Beachamwell	Norfolk	PAS-D35A01; Brit. Mus. 2010,8006.1			Y	Y	Y			

Torksey area	Lincs	LIN-9D7A17			YY	Y		uncertain	
--------------	-------	------------	--	--	----	---	--	-----------	--

Possible hooked tag

Near Woodbridge	Suffolk	SF-68EE97			Y	Y		Y	uncertain	
-----------------	---------	-----------	---	--	---	---	--	---	-----------	--